

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

JARDIM, N. M. de L.; ARAÚJO, R. M. B. de. Desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil: metapesquisa no campo da formação docente. **Educação & Formação**, v. 10, p. e13865, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e13865. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/13865>.

Revisado por:

Janice Débora de Alencar Batista Araújo

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Hamilton Perninck Vieira

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

ARAÚJO, Janice Débora de Alencar Batista; VIEIRA, Hamilton Perninck. Relatório de revisão por pares para: Desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil: metapesquisa no campo da formação docente. **Educação & Formação**. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14906046 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/14906046>.

PARECER

Parecerista: Janice Débora de Alencar Batista Araújo

Data de retorno da revisão: 23/12/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Sim, resumo apresenta as partes importantes para um resumo

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Sim, o trabalho está bem escrito, apresenta de forma clara os objetivos, procedimentos metodológicos e discussão teórica, apresentando em categorias os resultados da metapesquisa.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Título coerente com o que se propõe.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Sim, apresenta consistência teórica inclusive discutindo os conceitos de formação continuada e desenvolvimento profissional, conceituando e deixando claro que não são sinônimos. Essa discussão, traz uma importante contribuição aos estudos do campo da formação de professores da Educação Infantil.

Na página 11 onde lê-se: Godeguez (2016) investigou a visão de professores iniciantes sobre as contribuições de um programa para a Primeira Infância. Penso que seria importante citar, qual Programa, pois trata-se de uma política pública educacional voltada para a infância necessária de ser discutida.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Ao longo do texto os autores trazem argumentações baseadas nas pesquisas e de suas concepções como pesquisadores. Traz também coerência textual necessária ao entendimento do leitor.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Importante para a área da Educação Infantil e para o campo da formação de professores dessa etapa. Além de ser importante meio de divulgação das pesquisas realizadas sobre o tema no portal da CAPES, ainda apontando a necessidade de pesquisas em outras bases de dados.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Sim, o artigo traz originalidade e pesquisas recentes no campo da formação de professores da EI, discutindo temas que impactam na formação como: formação inicial, desafios enfrentados, formação continuada e condições de trabalho dos professores da Educação Infantil.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Tem importância acadêmica e científica pois reúne pesquisas recentes sobre o "Desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil", trazendo um panorama das pesquisas realizadas em todas as regiões brasileiras, divulgadas no portal da CAPES.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Sim. Precisando passar por revisão.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Sim, consta. Mas indico uma segunda revisão para verificação da norma vigente.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Não aparece nas referências favor citar: Oliveira-Formosinho (2009) e Santos (2018)
Consta nas referências, mas não aparece no texto: Zibetti (1999), Oliveira (2016), Puerta (2017).
Favor revisar.

Parecer justificado:*

O artigo traz importante contribuição de pesquisas atuais sobre o campo do desenvolvimento profissional docente na Educação Infantil, diversidade de metodologia e procedimentos utilizados nas pesquisas, discussão importante do campo conceitual "desenvolvimento profissional e formação continuada" importantes de serem compreendidos e discutidos. Por isso, o artigo será aceito para a publicação. Favor realizar revisão das normas da ABNT e das referências.

Parecerista: Hamilton Perninck Vieira

Data de retorno da revisão: 19/10/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresentou o referencial teórico da análise de dados, o objetivo de forma implícita ("analisou o desenvolvimento profissional dos professores da Educação Infantil no Brasil, utilizando teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a metodologia de análise de conteúdo de Laurence Bardin"), bem como a metodologia da investigação e os resultados da pesquisa. Sendo assim, o resumo apresenta o que se espera desta seção em um *paper*.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Considerando que o trabalho "analisou o desenvolvimento profissional dos professores da Educação Infantil no Brasil, utilizando teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)" e "a metodologia de análise de conteúdo de Laurence Bardin", ambos estão em congruência para tratar dos 27 trabalhos que são a amostra para a interpretação dos dados, que apontaram como resultados: "A pesquisa destacou a influência da formação inicial e continuada, os desafios do início da docência e as condições de trabalho, além de identificar uma lacuna na definição do desenvolvimento profissional docente, sugerindo a necessidade de maior atenção às discussões conceituais." Sendo assim, para realizar este movimento de busca e análise, foi trabalhada a metapesquisa na perspectiva de Mainardes (2018;2021)* Essa estratégia de busca, triagem e análise de dados em artigos, dissertações e teses para observar as tendências das pesquisas em uma área do conhecimento. O Estado da Arte, estado do conhecimento, estado da questão ou revisão sistemática de literatura tem perspectivas que se aproximam, mas cada um com suas particularidades. Grosso modo tem critérios de seleção da amostra, forma de organizar e interpretar os dados. No trabalho, a metapesquisa faz adequadamente ao caminho que se propõe.

MAINARDES, Jefferson. (Org.) Metapesquisa no campo da política educacional. Curitiba: CRV, 2021.

MAINARDES, Jefferson. Metapesquisa no campo da política educacional: elementos conceituais e metodológicos. *Educar em revista*, v. 34, n. 72, p. 303-319, 2018. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/er/a/L4GSjqQfPYz4whXWwHYmYgv/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 21 de agosto de 2024.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título "Desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil: metapesquisa no campo da formação docente" está de acordo com o conhecimento produzido, pelo fato da congruência com os resultados encontrados. Com base nas dissertações e teses analisadas, apontam que "esta metapesquisa analisou a distribuição geográfica e institucional das investigações sobre o desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil no Brasil. Os resultados indicam uma maior concentração de estudos na região sudeste enquanto na Região Norte não houve representatividade em relação às instituições de origem das teses e dissertações. Este desequilíbrio destaca a necessidade de futuras pesquisas focadas nas áreas menos representadas".

Os parágrafos foram bem escritos a partir de tópicos frasais, desenvolvimento e sínteses. Os conectivos de coesão textual foram usados, entretanto, faça algumas sugestões no texto em azul. Grosso modo, o texto tem coerência e coesão textuais.

Com base nos descritores de busca, chegou-se a 73 trabalhos, dos quais 10 foram descartados pois não apresentam resumos e textos completos. Após leitura cuidadosa, foram excluídas 39 produções que não atendiam aos critérios e selecionamos 24 para análise posterior.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Com base nos descritores de busca, chegou-se a 73 trabalhos, dos quais 10 foram descartados pois não apresentam resumos e textos completos. Após leitura cuidadosa, foram excluídas 39 produções que não atendiam aos critérios e selecionamos 24 para análise posterior.

Apesar disso, entendo que quando se faz um movimento desse de traçar uma panorâmica de um tema em estudo, faz sentido não deixar de lá os artigos científicos publicados em revistas de algo impacto. Apesar disso, faria sentido também, justificar por que escolheu só as dissertações e deixou de lado os artigos; não teria problemas se isso ficasse justificado no texto.

Mesmo assim, o trabalho apresenta consistência análise da apresentação dos dados, explicação do processo de inclusão/exclusão dos trabalhos e decorrente análise de dados e resultados. A hermenêutica realizadas nos 24 trabalhos, sendo 17 dissertações e 7 teses, categorizou os dados em cinco eixos de análise: distribuição geográfica, nível e modalidade, abordagens, lócus de investigação e principais teóricos que aparecerem nas pesquisas. Foi muito bem-feita essa parte.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Os parágrafos foram bem escritos a partir de tópicos frasais, desenvolvimento e sínteses. Os conectivos de coesão textual foram usados, entretanto, faça algumas sugestões no texto em azul. Grosso modo, o texto tem coerência e coesão textuais.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O trabalho é relevante cientificamente ao apontar um recorte de trabalhos do ano de 2022, ano em que a pandemia da COVID-19 se findou no Brasil e no mundo. Momento esse que a comunidade

acadêmica continuou refletindo e pesquisando o desenvolvimento profissional docente de professores da educação infantil, nível de ensino esse que, talvez teve mais limitações de aprendizagem em relação aos demais, pelo fato da necessidade da concretude e da presença do professor para conseguirem aprender.

O trabalho apresenta limitações pelo fato de apenas trabalhos dissertações e teses de 2022 sem nenhuma justificativa do porquê apenas este ano para as buscas. Além disso, o(s) próprio(s) autor(es) sinalizam outra questão pertinente: "Para futuras pesquisas, é recomendável explorar outros bancos de dados além dos utilizados nesta metapesquisa. A inclusão de bases de dados diversificadas pode proporcionar uma visão mais abrangente e detalhada sobre o desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil. Além disso, a utilização de diferentes bancos de dados pode ajudar a ampliar a representatividade dos estudos, fortalecendo as conclusões sobre o tema." Isso está apontado para continuidade de outros estudos do(s) autor(es) e de outros autores.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O trabalho apresenta certa originalidade na busca de uma metapesquisa no campo do desenvolvimento profissional docente na educação infantil, grosso modo, o olhar é maior para os demais seguimentos da educação básica (anos iniciais, finais e ensino médio) ou superior (graduação, especialização, mestrado e doutorado).

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Pelo fato de a REDUFOR evidenciar a produção científica da formação de professores em seus diversos níveis, faz sentido pensar o desenvolvimento profissional docente é o processo maior em que a primeira contribui para o segundo.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

De maneira geral, o texto está escrito na norma culta da língua portuguesa e traz em si as marcas de uma redação científica. Entrementes, não há padronização da pessoa do discurso que faz alternância entre o impessoal apassivado e a primeira do plural. É preciso padronizar isso.

Além disso, existem alguns parágrafos longos que sugiro serem segmentados, pois ajudam na melhor compreensão do texto. Em parágrafos longos, as ideias se perdem. Faz sentido, trabalhar com períodos menores e mudar de parágrafo sempre que se muda a nuance do tópico frasal.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

O texto está de acordo com as normas da ABNT e da Revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Todas as referências citadas no texto estão listadas no final. Entretanto, os trabalhos de ZIBETTI (1999) e PUERTA (2017) estão listados nas referências finais, mas não são citadas no corpo do texto. Precisam ser incorporadas lá, para fazer jus ou então retiradas das referências finais.

Parecer justificado:*

O trabalho intitulado 'Desenvolvimento profissional de professores da Educação Infantil: metapesquisa no campo da formação docente' apresenta robustez teórico-metodológica na apresentação do corpus teórico e analítico dos dados. Trata-se de uma metapesquisa de 27

trabalhos, sendo 17 dissertações e 7 teses que evidenciam achados de investigação acerca do desenvolvimento profissional docente na educação infantil através da distribuição geográfica, nível e modalidade, abordagens, lócus de investigação e principais teóricos que aparecerem nas pesquisas. Trabalho bem-feito e de envergadura científica no campo das revisões sistemáticas de literatura, estado da questão, estado do conhecimento e/ou estado da arte. Guardadas as devidas proporções, todas essas propostas têm caminhos de seleção, triagem e análise de dados parecidos, tendo cada uma sua particularidade a depender do modus operandi e da perspectiva do autor.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.